

Spettroscopia NIR per la caratterizzazione dell'olio motore

M. Casale*, M. Hooshyari, C. Malegori, E. Mustorgi, P. Oliveri

Department of Pharmacy, University of Genova, Viale Cembrano 4, 16148, Italy,
monica@difar.unige.it

*Autore corrispondente

L'olio motore è un lubrificante usato nei motori a combustione interna e viene prodotto miscelando quasi l'80% (p/p) di oli base e il 20% (p/p) di diversi additivi¹. L'American Petroleum Institute (API) ha classificato gli oli base in cinque categorie²: i primi tre gruppi sono oli minerali, raffinati dal petrolio greggio con diversi processi, il gruppo IV è completamente sintetico (polialfaolefina) e il gruppo V è per tutti gli altri oli base non inclusi nei gruppi da I a IV. Ad oggi, è possibile identificare il tipo di olio base utilizzato nelle miscele commerciali osservando la combinazione di proprietà fisiche quali: l'indice di viscosità, la densità, il colore, il punto di infiammabilità-scorrimento-anilina, la stabilità termica. La misurazione di questi parametri è, però, dispendiosa in termini di costi e tempo. Lo scopo del presente studio è stato quindi quello di studiare, per la prima volta, la capacità della spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR) come metodo a basso costo, 'green' e non distruttivo al fine di identificare il tipo di olio base nell'olio motore.

Per raggiungere questo obiettivo, sono stati analizzati 53 oli base appartenenti a diversi gruppi API e 43 oli motore, senza procedere con alcuna preparazione del campione.

Gli spettri NIR sono stati acquisiti in trasmittanza con uno spettrofotometro FT-NIR (Buchi N-Flex N-500) nell'intervallo 4000-10000 cm^{-1} e risoluzione 4 cm^{-1} , utilizzando cuvette in quarzo con cammino ottico da 10 mm

L'analisi delle componenti principali eseguita sugli spettri NIR acquisiti (come media di 3 repliche) ha mostrato che i campioni formano dei cluster in base ai loro gruppi API e quindi alla loro composizione chimica. Alla luce dei risultati promettenti in PCA, come tecnica di classificazione multivariata è stata applicata PLS-DA, al fine di caratterizzare i diversi gruppi di oli base e sono stati raggiunti risultati soddisfacenti: l'abilità in predizione sul test set esterno, composto dal 20% di campioni selezionati in maniera random, è stata dell'87%.

Parole chiave: spettroscopia NIR, oli motore, lubrificanti, olio base, classificazione, PLS-DA.

Ringraziamenti: I campioni di olio base e olio motore sono stati ottenuti grazie a una collaborazione con Eni S.p.A., Milano (Italia); Afzoon Ravan Co., Teheran (Iran) e Bellini SPA, Bergamo (Italia).

RIFERIMENTI

Leslie RR (2006) Synthetics, mineral oils, and bio based lubricants. CRC Press Taylor & Francis Group

American Petroleum Institute (2012) Engine Oil Licensing and Certification System Seventeenth Edition. 2019